
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS

Ciências Sociais Aplicadas, Edição 122 MAI/23 / 04/05/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7897448

Francisco Ronald Sampaio Canejo Neto

Marina Apolinario Lacerda de Melo

Charles Andrade

Inteligência artificial (IA) tem se tornado cada vez mais presente no mundo dos negócios. Seja por meio de *chatbots* que auxiliam no atendimento ao cliente ou na análise de dados para tomada de decisões, ela tem mostrado seu potencial para melhorar a eficiência e produtividade das empresas.

No entanto, a implementação dessa tecnologia no meio do empreendedorismo pode parecer assustadora para muitos. Afinal, é uma tecnologia complexa que exige investimentos significativos e expertise técnica. Além disso, há preocupações sobre o impacto dela no mercado de trabalho e na privacidade dos dados.

Apesar desses desafios, a tecnologia oferece oportunidades valiosas para os empreendedores. Ao automatizar tarefas rotineiras e repetitivas, isso permite que os profissionais se concentrem em tarefas mais estratégicas e criativas. Além disso, a IA pode ajudar a identificar novas oportunidades de negócios e a melhorar a experiência do cliente (Gartner, 2020).

Uma das principais aplicações da IA no empreendedorismo é a análise de dados. Com a quantidade cada vez maior de informações disponíveis, ela pode ser usada para analisar esses dados e identificar padrões e *insights* valiosos para a empresa. Isso pode ajudar os empreendedores a entender melhor o mercado, o comportamento do consumidor e as tendências futuras, permitindo que eles tomem decisões mais informadas.

Outra aplicação da IA no empreendedorismo é a automação de processos. Ela pode ser usada para automatizar tarefas repetitivas e rotineiras, como processamento de pedidos, gerenciamento de estoque e atendimento ao cliente. Isso pode melhorar a eficiência da empresa e reduzir os custos operacionais.

Além disso, a IA pode ser usada para melhorar a experiência do cliente. *Chatbots*, por exemplo, podem ser usados para fornecer suporte 24/7 aos clientes, responder perguntas comuns e ajudar a resolver problemas rapidamente. Isso pode melhorar a satisfação do cliente e reduzir o tempo de espera.

No entanto, é importante lembrar que a inteligência artificial não é uma solução mágica para todos os problemas. A implementação da IA exige investimentos significativos em termos de tempo e recursos financeiros. Além disso, deve ser usada com responsabilidade e ética para proteger a privacidade e os direitos dos consumidores (Gartner, 2020).

Em resumo, a IA oferece oportunidades valiosas para os empreendedores, permitindo que eles automatizem tarefas rotineiras, analisem dados com mais eficiência e melhorem a experiência do cliente. No entanto, é importante lembrar que a implementação dessa tecnologia exige investimentos significativos e deve ser usada com responsabilidade e ética.

Palavras-chave: Implementação, oportunidades, informações

Referências:

Gartner. (2020). Gartner Top 10 Strategic Technology Trends for 2020.

<https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2019-10-21-gartner-identifies-the-top-10-strategic-technology-trends-for-2020>

IDC. (2019). Worldwide Spending on Artificial Intelligence Systems Will Be Nearly \$98 Billion in 2023, According to New IDC Spending Guide.

<https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS45037119>

Referências acessadas em 24 de abril de 2023.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editora Científica:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil